

Desenvolvimento de um aplicativo móvel para controle de cardeneta de vacinação

Gabriel Bisson de Souza
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-6349-4795

Isabela Aquino Neves Baxhix
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-5812-3148

Marcela Malaquias Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-8703-5307

Marcos Aparecido dos Santos Mariano
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-3609-8698

Ana Cláudia Patrocínio
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9376-7689

Resumo — This article has the goal of presenting the development of a mobile application as a complementary way of vaccine registry, besides motivating people to abide by a vaccination calendar, thus avoiding unnecessary spending with revaccination and diminishing both the treatment time and dose waste. It was developed in a web software named APP Inventor. The application is a modern, agile and easy access tool to follow the vaccination calendar, with a light visual, good performance and functionalities linked strictly to the proposed objectives that also encourage the user to fulfill the vaccination calendar.

Keywords - vaccination booklet, mobile application, vaccination

I. INTRODUÇÃO

O benefício da tecnologia de informação aplicado à saúde é bem conhecido [1]. Nos dias atuais, está sendo cada vez mais usado no apoio à saúde da população e nas atividades de saúde pública, relacionados à prevenção e promoção de saúde, controle de doenças, vigilância e monitoramento [2].

Outro modo bastante estudado é o uso da tecnologia móvel como suporte para telemedicina e programas de educação continuada voltada para profissionais de saúde[1].

No Brasil, o controle de imunizações é feito através da caderneta ou carteirinha, comumente chamada, de vacinação, juntamente com o calendário nacional de vacinação, ambos criados em 1977 pelo Ministério da Saúde, sendo adotado em âmbito nacional [3].

O controle de vacinação é considerado rápido e fácil: a pessoa recebe a vacina e o operador de saúde coloca um carimbo em sua caderneta. Porém, assim como qualquer outra forma de registro que têm o papel como suporte da informação, estão sujeitas à degradação por agentes nocivos, tanto físicos quanto químicos, entre eles a manipulação constante, armazenamento indevido, ação do tempo, umidade e excessiva exposição à luz, fazendo com que os registros fiquem ilegíveis e se percam, a menos que sejam transferidos a tempo para outra caderneta. Outros riscos para os dados são a perda da caderneta e seu esquecimento quando a pessoa comparece ao posto de imunização [1-3].

Entretanto, apesar de ser um documento importante, não há emissão de segunda via pois não existe uma base de dados onde os agente de saúde possam consultar para refazer a carteirinha, caso haja extravio da mesma, assim, implicando em dois problemas. O primeiro, a revaccinação (repetição desnecessária de doses ou reforços), que aumenta o tempo de atendimento e provoca o desperdício de doses. O segundo,

decorrente da perda dos agendamentos de doses e reforços, é o risco de perda da cobertura vacinal que deixa o indivíduo desprotegido para a ação da doença e frustra os objetivos das políticas de imunização [2, 3].

Observando o contexto apresentado anteriormente, com o impacto da tecnologia no mundo atual, visando os benefícios que a mesma pode trazer, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um aplicativo móvel como forma complementar para registro de vacinas, minimizar o risco de perda dos dados registrados na caderneta de vacinação, além de motivar os cidadãos a cumprirem o Calendário Nacional de Vacinação estabelecido pelo Ministério as Saúde.

É importante ressaltar que este aplicativo não tem como objetivo a substituição da carteirinha de vacinação, e sim oferecer às pessoas uma alternativa para mesma além da opção de não precisar se revacinar caso haja extravio ou qualquer outro incidente com a caderneta.

II. METODOLOGIA

O aplicativo foi desenvolvido utilizando um software web, denominado APP Inventor, criado pela universidade americana Massachusetts Institute of Technology (MIT), que permite desenvolver aplicativos Android usando um navegador da Web e um telefone ou emulador conectados [4]. A escolha baseou-se numa característica importante: é suportado em sistemas operacionais Mac OS X, Linux e Windows e em vários modelos de telefones Android e suas aplicações podem ser instaladas em qualquer telefone Android.

Para o armazenamento de dados foi utilizado o TinyDB juntamente com o Firebase. TinyDB é um componente não visível que permite armazenar dados em um banco de dados da Web desenvolvido pelo Firebase. Isso permite que os usuários do aplicativo compartilhem dados entre si. Por padrão, os dados serão armazenados no banco de dados compartilhado do Firebase do App Inventor e tendo como características um armazenamento de dados persistente para o aplicativo. Os dados armazenados estarão disponíveis toda vez que o aplicativo for executado.

A base de dados utilizada como referência para os calendários de vacinação foram os disponibilizados pela Sociedade Brasileira de Imunização (SBIm) que contemplam também as vacinas disponibilizadas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). Tal escolha baseou-se no fato de esse programa ser universalmente adotado no contexto de atenção

à saúde, fornecendo as diretrizes mínimas de imunização a qual a população brasileira é provida.

O aplicativo é uma ferramenta de fácil acesso, moderna e ágil para acompanhar o calendário de vacinação, com um visual leve, com bom desempenho e funcionalidades estritamente ligadas aos objetivos propostos. Além disso, o diferencial deste é que o usuário pode acessar a geolocalização indicando onde pode se vacinar, sendo uma Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima e o possível registro de dados de imunização de mais de um usuário em apenas um acesso. O aplicativo também oferece informações técnicas sobre as vacinas e as últimas notícias da região referentes a vacinação.

A escolha da arquitetura de um aplicativo é muito importante, pois uma escolha equivocada pode comprometer todo projeto inicial do sistema e também o seu desenvolvimento.

Após instalado e cadastrado usuário, os acessos posteriores ao cadastro são feitos na interface MENU e suas opções estão descritas conforme a Fig. 1.

Figura 1: Fluxograma descritivo da opção MENU

Esta interface dispôs-se de um menu compactado, com todas as descrições já citadas, permitindo o acesso ao conteúdo que mais interessa o usuário no momento.

III. RESULTADOS

Nesta seção são apresentadas as telas do aplicativo desenvolvido, o iVaccine, e detalhes sobre seu funcionamento.

Após instalado, a interface inicial direciona o usuário a ter três opções de acesso: “já sou cadastrado”, “cadastrar” e “informativo” (acessar as informações técnicas de cada vacina), conforme demonstrado na Fig. 2.

Figura 2: Interface HOME

Para ter acesso ao MENU do aplicativo é necessário realizar o cadastro do usuário com a inserção dos dados solicitados (nome, e-mail, sexo, data de nascimento, usuário e senha). Lembrando que para efetuar o cadastro é indispensável ler e aceitar os termos de uso do aplicativo. Em seguida o usuário entra no sistema com seus dados.

Uma vez cadastrado, o usuário será direcionado para a interface “MENU” e assim terá acesso a uma série de opções como demonstrado na Fig 3.

Figura 3: Interface MENU

A tela de cadastro de vacinas pode ser acessada após clicar no botão “Minhas Vacinas”. O usuário tem a opção de preencher campos com as vacinas tomadas e as que ainda deverá tomar de acordo com a sua carteira de vacinação oficial. Será fornecido campos com opções para todas as vacinas (como por exemplo na Fig. 4) e suas respectivas doses e reforços.

Figura 4: Interface MINHAS VACINAS

Após cadastrar todas as vacinas e suas respectivas doses e reforços, o usuário poderá visualizar sua carteira de vacinação digital pelo aplicativo.

A opção “Calendário” tem como objetivo informar os usuários sobre quais vacinas estão disponíveis pelo PNI. E para facilitar o acesso, as informações estão subdivididas em dois grupos: idade e pacientes especiais (Fig. 5).

Figura 5: Interface CALENDÁRIO

Figura 8: Interface MINHA CONTA

Para permitir a geolocalização de postos de vacinação, sendo a UBS mais próxima, foi implementada a opção “Locais de Vacinação” (Fig. 6).

Figura 6: Interface LOCAIS DE VACINAÇÃO

A opção “Campanhas de Vacinação” informa o usuário sobre as campanhas que estão ocorrendo em sua região (Fig. 7).

Figura 7: Interface CAMPANHAS DE VACINAÇÃO

A opção “Minha conta” direciona o usuário para uma interface que contém seus dados cadastrados e opções como alterações de dados e exclusão de conta (Fig. 8)

IV. DISCUSSÃO

A internet móvel é a principal forma de conexão em 9,3 milhões de famílias. No Brasil, conta com 107,9 milhões de usuários de Internet [5]. Isso implica diretamente na sociedade, e garante um elevado potencial do uso da tecnologia móvel como suporte para telemedicina [6].

A busca por ferramentas tecnológicas que permitam registrar dados associados à vacinação é uma ideia de poder oferecer informações ao usuário, de forma mais segura, simples e rápida. Assim, o aplicativo desenvolvido, iVaccine, auxilia o usuário a cumprir o Calendário Nacional de Vacinação estabelecido pelo Ministério da Saúde, permite ter acesso as informações importantes sobre as vacinas, campanhas e calendário de vacinação. Além disso, o aplicativo é capaz de localizar a UBS mais próxima. Este recurso é capaz devido a junção de funções do App Inventor e do Google Maps.

Com base nos resultados apresentados, obtidos a partir do desenvolvimento do aplicativo, as informações sobre as vacinas já tomadas e as que ainda deverão tomar são armazenadas em um banco de dados Firebase. A alteração dos dados das vacinas pode ser feita da mesma forma, apenas alterando os dados já existentes anteriormente. A alteração ocorre automaticamente. Vale ressaltar que o aplicativo permite cadastrar até duas carteiras de vacinação no mesmo acesso de usuário.

O calendário apresentado está subdividido em dois grupos: idade e pacientes especiais. Sendo grupo de idade: crianças (0 a 10 anos) [7], adolescentes (11 a 19 anos) [8], adultos (20 a 59 anos) [9], idosos (60 anos ou mais) [10]. E o grupo de pacientes especiais: gestante [11] e atletas [12]

O ideal é que toda dose seja administrada na idade recomendada. Entretanto, se perdeu o prazo para alguma dose é importante voltar à unidade de saúde para atualizar as vacinas [13].

A maioria das vacinas disponibilizadas são destinadas a crianças. São 12 vacinas, aplicadas antes dos 10 anos de idade, em 25 doses. Algumas vacinas só são administradas na adolescência. Outras precisam de reforço nessa faixa-etária. Sabe-se também que é de extrema importância que os adultos mantenham suas vacinas em dia. Além de se proteger, a vacina também evita a transmissão para outras pessoas que não podem ser vacinadas. Imunizados, familiares podem oferecer proteção indireta a bebês que ainda não estão na

idade indicada para receber algumas vacinas, além de outras pessoas que não estão protegidas. É importante também destacar que são três as vacinas disponíveis para pessoas acima de 60 anos, além da campanha de vacinação contra gripe [14].

O registro da geolocalização consiste em informar ao usuário sua localização atual e a localização da UBS mais próxima, facilitando seu deslocamento, pois a vacinação pode ser realizada em qualquer UBS.

A implementação da funcionalidade faz uso da Google Maps para exibição e navegação no mapa. Tendo em vista a necessidade de identificar as coordenadas geográficas da posição atual do usuário, o correto funcionamento exige a ativação do GPS do dispositivo e a visibilidade de algum satélite.

Os pilares de sustentação para manter a população com a vacinação em dia são as campanhas que, de certa forma, são responsáveis por disseminar a cultura da vacinação no Brasil. [13]. Assim, uma das propostas do aplicativo é informar o usuário sobre as campanhas de vacinação de sua região.

V. CONCLUSÃO

A vacinação é de extrema importância para evitar possíveis doenças. No Brasil, o controle de imunizações é feito através da caderneta, ou carteirinha comumente chamada, de vacinação, um meio físico e sem emissão de segunda via.

Este trabalho teve como objetivo desenvolver um aplicativo móvel como forma complementar para registro de vacinas, minimizar o risco de perda dos dados registrados na caderneta de vacinação, além de motivar os cidadãos a cumprirem o Calendário Nacional de Vacinação estabelecido pelo Ministério da Saúde.

O uso do aplicativo incentiva o usuário a cumprir o calendário de vacinação, pois o contato que o mesmo terá com o aplicativo será mais frequente do que o contato que ele normalmente tem com sua carteira de vacinação convencional.

Embora não seja possível substituir a caderneta de vacinação, o aplicativo permite o armazenamento de informações e evita a revacinação, diminui o tempo de atendimento e o desperdício de doses, proporcionando benefícios tanto para o usuário quanto para o governo.

Para trabalhos futuros, propõem-se a implementação de algumas funcionalidades do sistema como a geração e exportação da carteirinha e relatórios por PDF,

proporcionando um controle maior e mais efetivo, a implementação de notificações sobre campanhas e datas futuras de vacinação.

REFERÊNCIA

- [1] T. R. Oliveira, F. M. R. Costa, Desenvolvimento de aplicativo móvel de referência sobre vacinação no Brasil. *J. Health Inform.* 2012 Janeiro-Março; 4(1): 23-7.
- [2] PAPADÓPOLIS, A. ; FONTES, R. *ImunizaBR: aplicativo móvel para registro de vacinação.* Universidade de Brasília. 2017.
- [3] FERNANDES, C. Saúde em dia: sistema para controle de caderneta de vacinação. Universidade do Sul de Santa Catarina, Tubarão, 2017.
- [4] GOMES, Tancicleide CS; DE MELO, Jeane CB. App Inventor for Android: Uma nova possibilidade para o ensino de lógica de programação. In: Anais dos Workshops do Congresso Brasileiro de Informática na Educação. 2013.
- [5] Brasil. Ministério das Comunicações. Agência Nacional de Telecomunicações. Quantidades de Acessos/Plano de Serviço/Unidade da Federação. Disponível em: <<https://sistemas.anatel.gov.br/SMP/>>. Acesso em 8 julho de 2019.
- [6] TIBES, C. M. S.; DIAS, J. D.; ZEM-MASCARENHAS, S. H. Aplicativos móveis desenvolvidos para a área da saúde no Brasil: revisão integrativa da literatura. *Rev Mineira Enferm [Internet]*. 2014 [cited 2017 May 31]; 18 (2): 471-8.
- [7] SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES. Calendário de vacinação da criança. 2019/2020. Disponível em: <<https://sbim.org.br/images/calendarios/calend-sbim-crianca.pdf>>. Acesso em 6 maio de 2019.
- [8] SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES. Calendário de vacinação do adolescente. 2019/2020 Disponível em: <<https://sbim.org.br/images/calendarios/calend-sbim-adolescente.pdf>>. Acesso em 6 maio de 2019.
- [9] SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES. Calendário de vacinação do adulto. 2019/2020 Disponível em: <<https://sbim.org.br/images/calendarios/calend-sbim-adolescente.pdf>> Acesso em 6 maio de 2019.
- [10] SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES. Calendário de vacinação do idoso. 2019/2020. Disponível em: <<https://sbim.org.br/images/calendarios/calend-sbim-idoso.pdf>>. Acesso em 6 maio de 2019.
- [11] SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES. Calendário de vacinação da gestante. 2019/2020. Disponível em: <<https://sbim.org.br/images/calendarios/calend-sbim-gestante.pdf>> Acesso em 6 maio de 2019.
- [12] SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES. Guia de imunização atletas. Disponível em: <<https://sbim.org.br/images/files/guia-atleta-sbim-sbmee-2018-19-180803a-web.pdf>> Acesso em 6 maio de 2019.
- [13] SILVA, Fábria Maria Engênio. 20ª Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza. 2019.
- [14] BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação. Brasília, DF, 2014. Disponível em: <<http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/vacinacao/calendario-vacinacao>>. Acesso em 8 julho de 2019